

Pensando a questão da formação do Gestalt-terapeuta no contexto atual

Palestra realizada no dia 27 de maio de 2012, por ocasião do I Congresso de Gestalt-terapia, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar, sito a Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro, onde os palestrantes: Eleonora Torres Prestrelo, Guilherme de Carvalho e Teresinha Mello da Silveira, participando de uma mesa redonda, apresentaram a discussão do tema: “Pensando a questão da formação do Gestalt-terapeuta no contexto atual.”

Palestrantes:

Eleonôra Torres Prestrelo.

Psicóloga formada pelos Institutos Paraibanos de Educação (1978), graduação em Licenciatura em Psicologia - Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (1976) e mestrado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1989). Especialização em Métodos de Pesquisa em Saúde Mental (ENSP/FIOCRUZ); Especialização em Psiconcologia pela Sociedade Brasileira de Psiconcologia (SBPO); Terapeuta Comunitária; Professora Assistente e Supervisora de Estágio Especializado em Gestalt-Terapia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Coordenadora dos Projetos de Extensão: " Laboratório Gestáltico: configurações e práticas contemporâneas" e "Terapia Comunitária"; Coordenadora do Núcleo de Extensão do IP/UERJ; professora convidada dos cursos de Especialização em Gestalt-Terapia do Instituto de Gestalt-Terapia e Terapia Familiar (IGT); Instituto Carioca de Gestalt-Terapia e da Pós Graduação Lato Sensu Psicologia Clínica: Gestalt do IPGL - Grupo Lusófona. (Texto informado pelo autor)

CV: <http://lattes.cnpq.br/3443745761171058>

Guilherme de Carvalho

Doutor em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica - RJ, na linha de pesquisa de família e processos psicossociais. Possui mestrado em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2001). Atualmente é professor da Universidade Estácio de Sá -RJ, professor adjunto das Faculdades Integradas Maria Thereza e Universidade Veiga de Almeida, além de psicólogo hospitalar - Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - RJ. Gestalt-terapeuta, tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em atenção materno-infantil e Gestalt-Terapia com crianças. Atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento infantil, maternidade, saúde da mulher, gestação de alto-risco, psicologia hospitalar e gestalt-terapia. É supervisor de estágio clínico em todas as

instituições que atua como docente. Atualmente é Coordenador do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH - Niterói) e membro do Núcleo Docente Estruturante da mesma instituição e da Universidade Veiga de Almeida - Cabo Frio.

CV: <http://lattes.cnpq.br/7206173322595897>

Teresinha Melo da Silveira

Teresinha Mello da Silveira. CRP: 05/2972.

Doutora e Mestre em Psicologia Clínica na área de Casal e Família - PUC/RJ. Coordenadora de Cursos de Formação na Abordagem Gestáltica desde 1980. Supervisora de atendimentos clínicos (individuais, grupais, de casal e defamília) de alunos da Graduação, do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em Psicologia Clínica e Hospitalar. Preceptora e Professora de Teoria e Práticas de Grupo e de Psicologia do Idoso, do Curso de Especialização, Modelo Residência do Instituto de Psicologia/Hospital Universitário, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora da Psicologia no Ambulatório da Universidade Aberta Terceira Idade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gestalt-terapeuta com experiência em atendimento de adultos (individualmente ou em grupo), idosos, casais e família.

Para assistir acesse:

http://www.cdgb.com.br/cdgb/I%20congresso%20IGT_2012/IIGTCDGBM3.html